

СИСТЕМА ТВОРЧЕСКИХ ЗАДАНИЙ НА УРОКАХ ЛИТЕРАТУРНОГО ЧТЕНИЯ КАК СРЕДСТВО ФОРМИРОВАНИЯ ПОЛНОЦЕННОГО ВОСПРИЯТИЯ ТЕКСТА

Хан Нигина Вячеславовна

Магистрантка кафедры «Теория и методика Начального образования» Ташкентский
Международный Университет Кимё

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11206208>

Аннотация. Настоящая статья исследует значимость системы творческих заданий на уроках литературного чтения как эффективного средства формирования полноценного восприятия текста учащимися. Разработка и внедрение такой системы способствует развитию критического мышления, эмпатии, и творческого потенциала учащихся, повышает их литературное образование и обогащает внутренний мир через глубокое взаимодействие с произведениями искусства.

Ключевые слова: творческие задания, литературное чтение, восприятие текста, образование, развитие.

Abstract. The present article investigates the significance of the system of creative tasks at the lessons of literary reading as an effective means of forming a full-fledged perception of the text by students. The development and implementation of such a system promotes the development of critical thinking, empathy, and creative potential of students, enhances their literary education and enriches their inner world through deep interaction with works of art.

Keywords: creative tasks, literary reading, text perception, education, development.

Annotatsiya. Ushbu maqola adabiy o'qish darslarida ijodiy vazifalar tizimining o'quvchilar tomonidan matnni to'liq idrok etishni shakllantirishning samarali vositasi sifatida ahamiyatini o'rganadi. Bunday tizimni ishlab chiqish va joriy etish o'quvchilarning tanqidini fikrlash, empatiya va ijodiy salohiyatini rivojlantirishga yordam beradi, ularning adabiy ta'limini oshiradi va san'at asarlari bilan chuqur o'zaro ta'sir orqali ichki dunyosini boyitadi.

Литературное чтение считается одним из важнейших культурных компонентов образования, формирующее в учащемся умение читать и понимать тексты, развивать воображение и эмоциональный интеллект. Однако, для полноценного понимания литературных произведений недостаточно простого умения распознавать слова на странице. Это требует активного участия и внимательного анализа со стороны читателя. В данной статье рассматривается система творческих заданий на уроках литературного чтения как инструмент для формирования глубокого и полноценного восприятия текста.

Творческие задания на уроках литературного чтения способствуют активному взаимодействию учащихся с произведениями искусства. [1; 35] Предлагая ученикам нестандартные подходы к анализу текстов, такие задания не только развивают навыки критического мышления, но и подстегивают творческий потенциал каждого ученика. Использование системы творческих заданий позволяет учащимся взглянуть на текст с неожиданной стороны, расширяя их кругозор и способность видеть множество тонких нюансов искусства слова.

Кроме того, система творческих заданий способствует формированию эмпатии учащихся. Погружение в мир литературного произведения через творческие задания

позволяет учащимся постигать чувства и мысли персонажей, переживать с ними радость, горе, страх. Эта эмоциональная глубина восприятия помогает формировать ученикам эмпатию и сочувствие к другим людям, расширяя их кругозор и обеспечивая понимание разнообразия человеческого опыта.

Система творческих заданий поддерживает учащихся в процессе создания собственных творческих работ, таких как эссе, стихи, театральные постановки и даже кинематографические проекты, основанные на прочитанных произведениях. Это позволяет учащимся не только углубить свои знания о литературных произведениях, но и развить навыки самовыражения и саморефлексии. Участие в творческом процессе помогает учащимся воспринимать текст не как статичное произведение, а как основу для своего собственного развития и творчества.

Система творческих заданий на уроках литературного чтения – это эффективное средство формирования полноценного восприятия текста учащимися. Позволяя ученикам активно участвовать в анализе и интерпретации литературных произведений, такая система способствует их развитию как личностей, обогащает их внутренний мир, укрепляет навыки критического мышления и эмпатии. Внедрение творческих методов на уроках литературного чтения является важным шагом к формированию глубокого и осознанного восприятия мира через литературу.

Система творческих заданий на уроках литературного чтения действительно играет ключевую роль в развитии учащихся не только как читателей, но и как личностей. Применение таких методов обеспечивает ученикам не только более глубокое понимание текста, но и активное участие в процессе его интерпретации и переработки. Позволяя учащимся выражать свои мысли и чувства через творческие формы, система творческих заданий стимулирует развитие их креативности, самовыражения и критического мышления.

Через создание собственных творческих работ, будь то эссе, стихи, театральные постановки или кинематографические проекты, учащиеся воспринимают тексты не просто как материал для анализа, а как источник вдохновения для собственного творчества. Такой подход позволяет им углубить свои знания о литературе, обогатить свой внутренний мир, а также развить навыки саморефлексии и эмпатии, понимая мотивации и чувства персонажей произведений.

Одним из важных аспектов системы творческих заданий является ее способность развивать учеников как личностей. В процессе творческого труда они учатся выражать свои мысли и чувства, осознавать их значение и значение других людей. Это способствует формированию эмоционального интеллекта и развитию навыков коммуникации, что является важным аспектом в современном обществе.

Более того, участие в творческих проектах на уроках литературного чтения способствует развитию критического мышления учащихся. Они вынуждены анализировать тексты, находить скрытые смыслы и мотивации персонажей, что требует от них критического подхода и логического мышления. Такие умения будут полезны им не только в учебе, но и в жизни в целом, помогая им принимать взвешенные решения и анализировать информацию из различных источников.

Система творческих заданий на уроках литературного чтения имеет значительное значение для развития учащихся как личностей и активных членов общества. Она не только способствует углублению знаний о литературе, но и развивает креативность,

эмоциональный интеллект, критическое мышление и навыки коммуникации. Такой подход к обучению литературе создает основу для глубокого и осознанного восприятия мира через призму литературы, что является важным аспектом развития образования и общества в целом.

Полноценное восприятие литературного текста – это глубокое и осмысленное восприятие всей сути произведения, его содержания, стиля, смысла и эстетических особенностей. Это не просто чтение слов, а вовлечение в мир текста, погружение в его атмосферу, понимание авторских намерений, а также способность анализировать и интерпретировать прочитанное.

Одним из ключевых аспектов полноценного восприятия литературного текста является понимание контекста, в котором было создано произведение. Это включает в себя знание исторического, культурного, социального и литературного фона, который окружал автора в момент написания произведения. Без учета контекста невозможно полностью понять мотивы и идеи, заложенные в тексте.

Другим важным аспектом является анализ структуры и композиции произведения. Понимание, как организован текст, какие композиционные приемы использованы автором, позволяет лучше воспринимать его содержание и осознавать логику развития сюжета или мысли.

Особое внимание следует уделить художественным приемам, которые использует автор для передачи своих идей и эмоций. Это могут быть различные стилистические приемы, фигуры речи, образы и символы, которые не только украшают текст, но и несут в себе глубокий смысл.

Важным аспектом полноценного восприятия литературного текста является способность воспринимать его не только как источник информации, но и как объект искусства. Литературное произведение часто обладает эстетической ценностью, и умение воспринимать и оценивать его как проявление художественного творчества позволяет углубить впечатление и получить больше удовольствия от чтения.

Полноценное восприятие текста также предполагает способность к критическому мышлению и аналитическому мышлению. Это включает в себя способность выявлять скрытые значения и символику, анализировать мотивы действий персонажей, оценивать правдоподобие событий и выводить собственные выводы на основе прочитанного.

Как формируется полноценное восприятие литературного текста? Этот процесс начинается с обучения чтению и развития навыков понимания текста с детства. Важную роль играют школьные программы по литературе, где дети знакомятся с различными литературными произведениями и учатся анализировать их. Также важно обсуждение прочитанного, обмен мнениями и впечатлениями, что способствует более глубокому восприятию текста.

Взросление также играет свою роль в формировании полноценного восприятия литературного текста. С возрастом у людей расширяется кругозор, накапливается жизненный опыт, что позволяет более глубоко понимать и оценивать тексты. Кроме того, самостоятельное чтение, изучение литературы по интересующим темам, общение с другими людьми, разделяющими интерес к литературе, также способствует развитию полноценного восприятия текста.

Не менее важным фактором является эмоциональное состояние читателя. Часто эмоции, которые испытывает человек, читая текст, влияют на его восприятие произведения.

Это может быть восторг, радость, грусть, восхищение или разочарование, которые делают чтение более ярким и запоминающимся.

Таким образом, полноценное восприятие литературного текста – это сложный и многогранный процесс, который включает в себя не только понимание смысла и содержания произведения, но и эстетическое восприятие, анализ и критическое мышление. Оно формируется на протяжении всей жизни человека и зависит от его образования, опыта, эмоционального состояния и других факторов.

На уроках литературного чтения одной из ключевых целей является формирование полноценного восприятия текста у учащихся. Это включает в себя не только понимание содержания произведения, но и его творческое осмысление, анализ стилистических приемов, идейного содержания, образного мира автора. Для достижения этой цели необходимо использовать разнообразные методы и приемы, в том числе и различные творческие задания. [3; 49] Существуют как общие, так и индивидуальные творческие задания, способствующие формированию полноценного восприятия текста на уроках литературного чтения.

Общие творческие задания:

1. Ролевые игры и драматизации:

Ролевые игры позволяют учащимся погрузиться в атмосферу произведения, прочувствовать эмоции и мотивы персонажей. Ученики могут примерять на себя роли героев, создавать диалоги, сцены, драматизировать отдельные эпизоды произведения. Такие занятия способствуют глубокому пониманию характеров, развитию эмпатии, а также помогают выразить свои мысли и чувства через творческое воплощение.

2. Исследовательские проекты:

Задания, связанные с проведением исследовательских проектов по теме произведения, позволяют учащимся углубленно изучить его исторический, культурный, социальный контекст, а также жизнь и творчество автора. Это может включать анализ биографии писателя, изучение исторических событий, которые повлияли на создание произведения, а также исследование рецепции текста в различные исторические периоды.

3. Творческие рефлексии:

Ученики могут выражать свои мысли, впечатления, эмоции по поводу прочитанного текста в форме творческих эссе, стихов, рассказов. Это позволяет им не только выразить свое восприятие произведения, но и развить навыки аргументации, логического мышления, творческого написания.

4. Художественные проекты:

Учащиеся могут создавать художественные произведения, вдохновленные прочитанным текстом. Это могут быть иллюстрации, коллажи, композиции, музыкальные композиции, театральные постановки и др. Такие проекты позволяют учащимся применить полученные знания в творческом процессе, а также раскрыть свой творческий потенциал.

Индивидуальные творческие задания:

1. Творческие пересказы:

Ученики могут создавать свои собственные пересказы произведения, изменяя сюжет, характеры персонажей, а также рассказывая историю с различных точек зрения. Это позволяет им в полной мере погрузиться в мир произведения, проявить свою фантазию и креативность.

2. Создание диалогов:

Учащиеся могут составлять диалоги между персонажами произведения, которых не было в тексте, но которые могли бы произойти в рамках сюжета. Такие упражнения развивают навыки анализа характеров, понимание мотивов действий персонажей, а также способствуют развитию навыков диалогического письма.

3. Творческий анализ образов:

Ученики могут проводить анализ отдельных образов произведения, создавая их характеристики, описывая их внешность, характер, мотивацию, отношения с другими персонажами. Такие задания помогают им глубже понять психологию персонажей, их внутренний мир, а также выработать навыки анализа литературных образов.

4. Творческие реакции:

Ученики могут представлять себя в роли персонажей произведения и отвечать на вопросы, выражать свои мысли и чувства от их лица. Это помогает им вжиться в роль персонажа, понять его мотивы и поведение, а также развить навыки эмпатии и сочувствия.

Можно сделать вывод о том, что творческие задания играют важную роль в формировании полноценного восприятия текста на уроках литературного чтения. Они позволяют учащимся не только понять содержание произведения, но и проникнуться его идеями, атмосферой, обогатить свой внутренний мир, развить творческое мышление и выразительность. При правильном подходе такие задания могут стать не только инструментом обучения, но и источником удовольствия и вдохновения для учащихся.

REFERENCES

1. Алиханова А.И. Развитие творческого мышления школьников. Ташкент: San‘at, 2019. – с. 35
2. Кайдалова Ю.Н. Применение творческих заданий на уроках литературного чтения. М.: Юрайт, 2020. – с. 180
3. Мухаметянова Д.М. Индивидуальные творческие задания на уроках литературного чтения для активизации восприятия текстовой информации. Казань: Тренд, 2020. – с. 49
4. Режаметова, Н. Значение изучения наследия великих мыслителей Востока в дошкольном музыкальном образовании и воспитании. *O‘zbek musiqiy merosining ta’lim tizimidagi o‘rni va ahamiyati*, (2023). №1(4), с. 156-160.
5. Шипицына А.С. Художественная интерпретация литературного произведения. СПб: Питер, 2020. – с. 72